

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЯМИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ УЗБЕКИСТАНА

Валижонов Акмалжон Рахимович, Akmaljon Valijonov

Scientific Researcher of the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets
Management under the State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan

соискатель Центра исследований проблем приватизации и управления
государственными активами при Агентстве по управлению
государственными активами Республики Узбекистан (e-mail:) FEATURES OF
MANAGING STATE SHARES IN BUSINESS ENTITIES IN UZBEKISTAN

<https://doi.org/>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления государственными долями в хозяйственных обществах Узбекистана в условиях реформ, направленных на сокращение участия государства в экономике и расширение роли частного сектора. Анализируются правовые основы управления государственными долями, включая Гражданский кодекс, Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Закон «Об управлении государственным имуществом» (2023). Особое внимание уделяется механизмам корпоративного управления, деятельности уполномоченных государственных органов, а также роли доверительных управляющих и представителей государства. Приводятся данные о количестве предприятий с государственным участием и рассматриваются стратегические цели, предусмотренные программой «Узбекистан-2030». Отмечаются направления совершенствования управления государственными долями, включая приватизацию, определение коммерческих и некоммерческих целей государства, развитие корпоративного управления и цифровизацию учета государственных долей. Реализация этих мер направлена на повышение эффективности управления государственными активами, защиту интересов государства и инвесторов, а также на стимулирование устойчивого развития экономики страны.

Государственное участие в хозяйственных обществах Узбекистана продолжает играть определённую роль в экономике, хотя его масштаб постепенно пересматривается в рамках реформ по увеличению доли частного сектора и повышению эффективности рыночных механизмов. Управление государственными долями обеспечивает определённый уровень стабильности экономической системы, поддержку национальных интересов и возможность влиять на ключевые отрасли, такие как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых и телекоммуникации. При этом государство стремится к более избирательному и целенаправленному участию, сосредотачиваясь на стратегически важных предприятиях, одновременно расширяя возможности частного бизнеса. Эффективное управление государственными долями требует интеграции правового регулирования, корпоративной практики, экономического анализа и применения

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

международного опыта, что позволяет оптимизировать использование ресурсов и повысить инвестиционную привлекательность предприятий.

Правовую основу управления государственными долями в хозяйственных обществах в Узбекистане составляют:

Гражданский кодекс, который определяет правовой положение государственной собственности;

Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», который регулирует отношения в области создания, управления и реорганизации акционерных обществ, а также защиты прав акционеров;

Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который регулирует отношения в области создания, управления и реорганизации этих обществ;

Закон «Об управлении государственным имуществом», который является специальным законодательным актом в сфере управления государственным имуществом. Данный закон был принят сравнительно недавно - 9 марта 2023 года.

В соответствии с Законом «Об управлении государственным имуществом», государственная доля представляет собой акции или доли в уставных фондах (уставных капиталах) хозяйственных обществ, принадлежащие органам государственного управления или органам государственной власти на местах. Предприятием с участием государства признается хозяйственное общество с государственной долей в уставном фонде (уставном капитале) в размере более пятидесяти процентов либо хозяйственное общество с размером государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) больше по отношению к доле каждого другого акционера (участника) хозяйственного общества [1].

Закон «Об управлении государственным имуществом» определяет основные направления и принципы управления государственным имуществом, полномочия уполномоченных государственных органов в данной сфере и порядок регулирования других вопросов в области управления государственными активами. Вопросам регулирования деятельности предприятий с участием государства посвящена отдельная глава Закона.

В целях внедрения системы корпоративного управления на предприятиях с участием государства Агентства по управлению государственными активами:

контролируют подотчетность органов управления предприятий с участием государства и в случае невыполнения параметров соответствующих бизнес-планов принимают меры в порядке, установленном законодательством;

координируют утверждение стратегий развития предприятий с участием государства и осуществляют контроль за их выполнением;

привлекают независимых членов в состав наблюдательных советов предприятий с участием государства;

координируют вопросы подготовки финансовой отчетности предприятий с участием государства в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достижения международных кредитных рейтингов;

принимают меры по сокращению непрофильных активов предприятий с участием государства;

принимают меры по аудиту процессов закупок, а также повышению эффективности внутреннего антикоррупционного контроля;

контролируют ежеквартальное заслушивание наблюдательными советами предприятий с участием государства отчетов исполнительных органов об эффективности деятельности предприятия, в том числе о проведенных закупках;

контролируют проведение оценки внедрения системы корпоративного управления не реже одного раза в год;

контролируют осуществление страхования ответственности членов наблюдательных советов и исполнительных органов предприятий с участием государства.

Управление государственными долями в хозяйственных обществах осуществляется представителями государства. Представителями государства могут быть доверительный управляющий инвестиционными активами, осуществляющий доверительное управление государственной долей (юридическое лицо), или физическое лицо, имеющее на основании соответствующей доверенности полномочие для голосования по государственной доле.

По состоянию на 1 января 2026 года в Узбекистане количество хозяйственных обществ с участием государства составило 1673 единицы, из них акционерных обществ - 251 и обществ с ограниченной ответственностью - 1422 [2]. Согласно стратегии "Узбекистан-2030", к 2030 году планируется обеспечить долю негосударственного сектора в экономике на уровне не менее 85 процентов, а также существенно сократить число предприятий с государственным участием [3].

Для дальнейшего развития системы управления государственными долями в хозяйственных обществах целесообразно:

приватизация государственных долей в хозяйственных обществах, функционирующих в конкурентных отраслях экономики;

определение коммерческих и некоммерческих целей государства в хозяйственных обществах, где сохраняется участие государства;

совершенствование системы корпоративного управления, защиты прав миноритарных акционеров в предприятиях с участием государства;

повышение эффективности процесса управления государственными долями;

цифровизация системы учета и управления государственными долями в хозяйственных обществах.

Таким образом, эффективное управление государственными долями в хозяйственных обществах Узбекистана, основанное на правовом

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

регулировании, корпоративной практике, участии уполномоченных органов и доверительных управляющих, внедрении системы корпоративного управления, цифровизации учета и стратегическом сокращении доли государства в экономике, направлено на повышение прозрачности и эффективности использования государственных активов, защиту интересов государства и инвесторов, стимулирование частного сектора и обеспечение устойчивого развития национальной экономики в рамках Стратегии «Узбекистан-2030».

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об управлении государственным имуществом». Доступно на <https://lex.uz/uz/docs/6401701#6403952>.
2. Отчет о деятельности Агентства по управления государственными активами Республики Узбекистан за 2025 год. Доступно на <https://davaktiv.uz/>.
3. Стратегия «Узбекистан 2030». Доступно на <https://lex.uz/docs/8050769>.